

المجلة الدولية في:

العمارة والهندسة والتكنولوجيا

DOI: 10.21625/baheth.v1i1.190

توظيف الامكانات العمرانية الكامنة بمنى في خدمة زوار مكة المكرمة

أحمد محمد عبد الرحمن شحاتة¹ - عمرو محمد زين الدين الظواهري²

¹ أستاذ العمارة بقسم العمارة الإسلامية - كلية الهندسة والعمارة الإسلامية جامعة أم القرى

² أستاذ مساعد بقسم العمارة الإسلامية - كلية الهندسة والعمارة الإسلامية جامعة أم القرى

(معار من) المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء - معهد بحوث العمارة والإسكان

المخلص

الكلمات الدلالية

تستقبل مكة المكرمة ما يقارب الثلاثة ملايين حاج سنويا ، وتتصف أنشطة الحج بالكثافة العالية وضيق الحيز الزمني حيث يؤدي الملايين من الحجاج مناسكهم على مدار خمسة ايام يتنقلون فيها داخل مسافة لا تزيد عن ستة عشر كيلومترا وبأنشطة محكومة زمنيا. وقد شهدت مكة المكرمة خلال العقود الماضية تطورات كبيرة في المرافق والخدمات لمقابلة حجم الطلب المتزايد على الزيارة. ويعد خدمة وإيواء ثلاثة ملايين حاج خلال أيام رحلة الحج بمشعر منى من أكثر القضايا التنظيمية تحديا، وهذا حدا بالعديد من الجهات المسؤولة والباحثين لدراسة بدائل زيادة قدرة وكفاءة التوظيف للمرافق والحيزات العمرانية، وفي هذا المجال تعددت المشروعات والمحاولات.

التنمية العمرانية - مشعر منى - الأنشطة التنموية للحج

ويتناول البحث بالتحليل إمكانات التنمية لمشعر منى وزيادة الرقعة المستغلة منه. ويتم ذلك من خلال استعراض مقومات البيئة العمرانية والطبيعية لمشعر منى وأهم خصائصها ، بالإضافة إلى تحليل المكونات العمرانية بالمشعر واستعراض بدائل التنمية والتطوير ومحاور رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة كفاءة التوظيف وبدائل الحلول لتحسين الخصائص العمرانية لمنى. كما يتم إلقاء الضوء على الطاقة الاستيعابية الحالية للخدمات بمشعر منى. وفي هذا الإطار يقدم البحث تحليل لنقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات لعمليات التنمية المستدامة لمشعر منى.

يخلص البحث إلى عدد من التوصيات تتعلق بالمعايير العمرانية والمعمارية والبيئية والاقتصادية التي يجب اتباعها عند تطوير وتنمية مشعر منى. كما تقترح الدراسة تطوير نظم النقل التي تربط منى بالمسجد الحرام والمنطقة المركزية لضمان نسبة إشغال للوحدات السكنية تحقق العائد من التنمية، بالإضافة إلى وجوب تنمية المنطقة الجبلية دون الاضرار بالتوازن البيئي لتلك المنطقة.

Abstract

Makkah recives around three million pilgrims a year. Pilgrimage activities are high in their density and rush in time. Through five days pilgrims do their timed retuals in Al-Mashaer area within sixteen kilometers length. Through the last decade, services, utilities and infrastructure were under continous developemnt to meet the increasing demand on the pilgrimage. Hosting three million persons for five days is a chanelging logestic and mangament issue. This inspired a lot of research bodies and authorities to study alternantives to increase the capacity and quality of the services. A lot of projects and efforts aiming to enhance the pilgrimage experience were conducted.

The natural and urban charchteristics of Mian were investigated. Capacities of existing urban were highlighted. SOWT analysis were conducted to evalute development potentials and strategies to increase the utilized area.

The paper concludes with recmendations regarding urban, architectural, environmental and economical developemnt chriterion. Moreover, recommendations covers the link with Makkah, respecting mountaineer areas and keeping environmental palance.

الغاية من الدراسة:

رفع كفاءة التوظيف للحيز العمراني لمنى وزيادة الرقعة المستغلة منه لمواجهة حجم الطلب المتزايد على زيارة مكة المكرمة للحج والعمرة.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على الخصائص البيئية والعمرانية لمنى و الامكانات التنموية بمشعر بمنى وكفاءة تشغيلها وذلك من خلال:

- تحليل مصادر القوة والضعف والفرص والتحديات لإمكانات التنمية بمنى.
- بلورة معايير التنمية العمرانية والاقتصادية والبيئية لتنمية مشعر منى.

منهج الدراسة:

وصولا إلى تحقيق أهداف الدراسة جرى إتباع المنهج الوصفي التحليلي حيث يتم خلال الدراسة استعراض البيئة العمرانية والطبيعية لمشعر منى وتحديد خصائصها. تحليل الطاقة الاستيعابية للمكونات العمرانية بالمشعر وصياغة بدائل التنمية والتطوير ومحاور رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة كفاءة توظيف بدائل الحلول لتحسين الخصائص العمرانية لمنى.

1. تقديم:

تقع منطقة منى إلى الشرق من مدينة مكة المكرمة وتبعد عن الحرم المكي الشريف ما يوازي 6700 متر. ويميزها عن ما حولها حدوداً شرعية. ويحدها من الشمال والجنوب سلسلتين من الجبال. وتبلغ مساحة الحد الشرعي لمنطقة

منى 7.835.454 متر2 بينما تبلغ مساحة الجزء الجبلي الغير مطور حاليا منها 4.680.000 متر2. ويزور مكة المكرمة سنويا خلال موسم الحج حوالي ثلاثة ملايين حاج سنويا. وتبلغ المساحة المستغلة لاسكان الحجاج 2.149.316 متر2 تستوعب عدد 1.343.322 حاج وباقي مساحة الوادي يتم توظيفها في الخدمات والمرافق اللازمة للوحدات السكنية ، ويجري الاستفادة من الاستثمارات التنموية بمشعر منى على مدار خمسة أيام سنويا فقط بينما تبقى كافة تلك الاستثمارات معطلة باقي أيام العام. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتفعيل الامكانيات غير المستغلة بالمشعر وزيادة لاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالفعل بالمشعر. (شحاتة، 2008 - Elzawahry 2016)

شكل رقم 1 رسم بياني يعرض تطور أعداد الحجاج على مدار السنوات السبعة عشر الماضية (الهيئة العامة للإحصاء، 1432)

2. الخصائص البنائية لمشعر منى:

يقع مشعر منى إلى الشرق من مكة المكرمة وهو أقرب المشاعر المقدسة إلى الحرم المكي الشريف والشكل رقم 2 يعرض صورة فضائية لمكة المكرمة موضحة عليها العلاقات المكانية للمشعر وعلاقته بما حوله من مواقع. ويعرض الشكل رقم 3 وادي منى والشعاب المتفرعة منه إضافة لسلسلتي الجبال المحددة لهذا الوادي. (Alzawahry 2016)

شكل رقم 3 لقطة توضح الملامح الجغرافية والعمرانية لمنطقة منى.

شكل رقم 2 الموقع الجغرافي والعلاقات المكانية لمشعر منى وعلاقته بالمشاعر المدسة والحرم المكي الشريف.

تمثل منطقة منى وادياً محصوراً بين سلسلتين جبليتين من الجهتين الشمالية والجنوبية ، ويمتد الوادي المعروف بوادي منى من الجمرات غرباً وحتى وادي محسر شرقاً. وتقع منى على ارتفاع يتراوح بين 348 متراً و 360 متراً فوق سطح البحر. وتشكل المنطقة الجبلية غير المستخدمة حوالي 47% من إجمالي مساحة المشعر والشكلين أرقام 5 و 6 يعرضان توزيع مساحة منى بين منطقة جبلية ومستوية إضافة إلى النسبة المخصصة للاسكان من الحيز المستغل من المشعر. (شحاتة، 2008)

تنقسم طوبوغرافية منى إلى الوادي والجبل ، وتتميز المناطق الجبلية المحيطة بالوادي بالميول الحادة التي يصعب التعامل معها بالتنمية ، وتختلف نسبة الميول من نقطة لأخرى وتمثل الميول التي تزيد عن 20% حوالى 40% من مساحة منى ، والشكل رقم 4 يعرض قطاعاً عرضياً من الشمال للجنوب يوضح مناسيب طوبوغرافية منى الحادة.

شكل رقم 4 قطاع عرضي بوادي منى يوضح مناسيب المنطقة الجبلية إلى الشمال والجنوب من المشعر

3. خصائص البيئة العمرانية لمنى:

تبلغ المساحة المبنية بمنى 410 هكتار وتمثل تقريبا كل المساحة المنبسطة من الحيز الشرعي لمنى والبالغ قدره 770 هكتار ، كما تعرض الصور بالشكل رقم 7 إفتراض مخيمات الحجاج لكامل مساحة الوادي المنبسط بطابقتها الاوحد. وتعد الظروف الطبيعية لمشعر منى أحد العوامل المؤثرة على نظام الإيواء والحركة ، وتتركز تلك الأنشطة في الوادي الذي لا تزيد مساحته عن 53% من مساحة منى وتقع الخيام في المنطقة المنبسطة من الوادي حيث تم تنفيذ 52 ألف خيمة على مساحة 2457660م² تستخدم في الاسكان والخدمات المتعلقة بانشطة الحجاج ، وتشتمل على دورات المياه والمرات. (Koshak, 2005)

شكل رقم 6 نسبة الاسكان إلى باقي المرافق والخدمات

شكل رقم 5 نسبة مساحة المستقلة من منى

تمتد الخيام بوادي منى والشعبين الشرقي والغربي ومنطقة مجر الكيش شمالى الجمرات إضافة إلى تلة الحضارمة جنوبها كما يظهر بالصورتين بالشكل رقم 7 . بينما يمر الحد الشرقي لمنى موازياً لوادي محسر والذي يفصل منى عن مزدلفة. يجاورها المجازر بمنطقة المعيصم إلى الشرق من منى ، وتقطع ممرات المشاة المخيمات من الشرق إلى الغرب. وتقع منطقة الجمرات في الجزء الغربي من منى ومساحتها 20هكتاراً.

شكل رقم 7 توزيع الخيام ذات الدور الاوحد بوادي منى.

لم يخضع مشعر منى لمخطط عمراني، فالنمط العمراني الراهن يمثل الأعمال التراكمية التي تمت خلال العقود الماضية. ونتج عنها فراغ عمراني تقسمه الطرق والممرات إلى مواقع مختلفة الأشكال والأبعاد يصعب التعامل معها ويؤثر على حركة المشاة والمركبات ، وتتركز معظم الاستعمالات في الوادي وأجزاء بسيطة من سفوح الجبال المحيطة به ، وتتشكل البيئة العمرانية لمشعر منى من المكونات التالية :-

1.2.3. المباني والمنشآت :

– الوحدات السكنية: يسيطر الاستعمال السكني المؤقت على معظم الأراضي المنبسطة المتاحة ، وتتكون البيئة العمرانية لمنطقة مخيمات منى من وحدات سكنية مكونة من منشآت نسجية وهياكل خفيفة ذات ابعاد قياسية 8* 8 أمتار وتتضمن وحدات خدمية مبنية ، بالإضافة إلى منطقة العمارات (سنة عمائر تجريبية بطاقة استيعابية تبلغ 13 الف حاج) أعلى المنطقة الجبلية شمال منى . (Elzawahry, 2016)

– المباني الخدمية: المباني الخدمية تتكون من منشآت خرسانية (مساجد ومستشفيات وهيئات حكومية ..) وتتركز الأنشطة التجارية حول منطقة الجمرات ، وتتنوع على بعض الممرات الفرعية بين المخيمات، ويحتوي مشعر منى على عدد من المستشفيات بالإضافة إلى عدد من المراكز الصحية الموزعة ، ويمثل مسجد الخيف أحد أهم الاستخدامات الدينية في مشعر منى ، ويشغل الاستخدام الحكومي حيزاً من الفراغ المتاح . ويتضمن جسر الجمرات بأواره الأربعة منحدرات الصعود والهبوط والكباري ومهابط طائرات الإنقاذ والسلام الكهربائية.

تعتبر الخدمات من أهم العوامل التي تساعد الحجاج على أداء نسكهم ببسر وسهولة واطمئنان ، ويتمتع مشعر منى بتوفير جميع المرافق والخدمات في جميع المواقع بأفضل ما يمكن ، إلا أن الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج والتي وصلت إلى ما يقرب من 3 مليون حاج تقريباً في عام 1431هـ سببت ضغطاً شديداً على هذه الخدمات وخصوصاً دورات المياه. (Koshak, 2005)

2.2.3. المرافق العامة: تتكون المرافق العامة بمشعر منى من :-

– شبكة الطرق: تأتي طرق المركبات وممرات المشاة المكشوفة والمظلة في المرتبة الثانية من استعمالات الأراضي بمنطقة منى ، وتتكون من شبكة الطرق والكباري والأنفاق ومسار مظلل للمشاة ، كما تضم منطقة منى شبكة معقدة من الطرق شملت 67 كم طرقات رئيسية جعلت إمكانية الدخول إلى منى والخروج منها ميسراً وسهلاً في ربطها بالمناطق المحيطة بها من الجهات الأربع، وتبلغ مساحة الطرق بالإضافة لمساحة الجمرات والمباني الحكومية 2,1,642,340م²، كما تضم خط قطار المشاعر الجنوبي المعلق ومحطاته الثلاثة المعلقة بطول ستة عشر كيلومتراً. وتعرض الأشكال أرقام 7-12 مسارات الحركة ووسائل نقل الحجاج المختلفة.

– الكباري والأنفاق: تضم منطقة منى العديد من الأنفاق مثل أنفاق طريق المشاة رقم 15 ، ونفق شارع الجوهرة أسفل جسر الجمرات ، ونفق طريق الملك فيصل بطول حوالي 17 كم ، وكذلك تضم مجموعة من الكباري العلوية لربط منطقة منى بمكة المكرمة مثل كوبري طريق الملك عبد الله (طريق رقم 25) ، وكبرى طريق الملك خالد (طريق رقم 15) وكوبري طريق الملك فيصل والأشكال من 8 -14 تعرض لقطات لشبكة النقل مبنى بما تضمه من طرق مشاة وأنفاق كباري. (شحاتة، 2008)

– خزانات وشبكة المياه والصرف الصحي: تحتوى منطقة منى على شبكة صرف صحي ، وشبكة صرف للأمطار والسيول ، أما شبكة التغذية بالمياه فتخدم كافة المنشآت الدائمة بالإضافة إلى منطقة المخيمات بالمشعر وخدمتها الخزان المركزي (خزان المليون). كما يعرض الشكل رقم 15 خريطة لشبكة الطرق بمشعر منى بأنماطها المختلفة. (Koshak, 2005)

شكل رقم 8 الطرق الداخلية بمنى.

شكل رقم 9 مسارات ومظلة المشاة

شكل رقم 10 مسار خط القطار الجنوبي

شكل رقم 11 ممر الحركة الرئيسي بمنطقة الجمرات

شكل رقم 12 جسر وساحة الجمرات

شكل رقم 13 أنفاق المعيصم

شكل رقم 14 شبكة الطرق بمشعر منى بأنماطها المختلفة

شكل رقم 15 لقطة جوية تعرض كوبري الملك فيصل.

3.2.3. أنماط الخدمات بمشعر منى: (المرصد الحضري لمكة المكرمة، 4132 هـ)

- الخدمات الصحية: مستشفيات - مراكز صحية - مراكز هلال أحمر
- الخدمات الدينية والإرشاد: مراكز الدعوة والإرشاد.
- الخدمات التجارية: مطابخ رئيسية - مطابخ تحضير - محلات تموين - مخازن غذاء - محلات حلاقة - كبائن الهدى - مخابز.

- المرافق الصحية: دورات مياه – صنابير وضوء – مشارب
- خدمات الاتصالات: بريد – هاتف.
- الحماية السلامة: الدفاع المدني – الشرطة – مرور – أمن عام – مراكز إرشاد تائهين.
- خدمات صحة البيئة: مكاتب صحة البيئة – ضواغط نفايات – مجازر

4. الطاقة الاستيعابية ومعدلات الخدمات المختلفة بمشعر منى:

1.4 الاسكان:

تبلغ المساحة الصافية لمشروع الخيام المطورة بمشعر منى وامتداده بمزدلفة 38176 هكتار وتبلغ الكثافة الصافية للاسكان بمبنى 536.3 حاج/هكتار. يستوعب مشروع الخيام المطورة حوالي 2049402 حاج وهو ما يوازي 70% من إجمالي الحاج المسجلين رسمياً. أي أن الاسكان بمبنى لا يستوعب كامل الحاج. وقد أشار التقرير الثاني لمؤشرات الحج الصادر عن المرصد الحضري لمكة المكرمة إلى أن نسبة الحاج المفترشين للفراغات العامة خلال موسم حج 1432 هـ بلغ 6.2% من إجمالي الحاج ، ويبلغ متوسط عدد الأشخاص المقيمين بالخيمة 59.6 حاج. علماً بأن مساحة الخيمة القياسية 64 متر مسطح أي أن معدل المساحة الصافية للحاج من حيز الخيمة 1.08 متر/2حاج. وهي تعد صغيرة جداً لتفي باحتياجات الحاج خلال فترة إقامته الممتدة لخمسـة أيام كاملة. (تقرير المخطط الشامل لمنطقة المشاعر المقدسة، 1415 هـ).

2.4. النقل:

يتم نقل الحاج بعدة وسائل للنقل فى المشاعر المقدسة وتتضمن تلك الوسائل الانماط التالية:

- النقل بالحافلات التقليدية.
- النقل بالحافلات الترددية.
- النقل بالقطار.
- وسيلة المشى.

والخريطة بالشكل رقم 16 تعرض توزيع مسارات تلك النظم وعلاقتها الجغرافية على إمتداد مساحة المشاعر المقدسة ، وتتنوع أعداد الحاج على تلك الانماط وفقاً للرسم البياني بالشكل رقم 17.

شكل رقم 17 توزيع حجج 1432 هـ وفقاً لنظام النقل العاملة بالمشاعر المقدسة.

شكل رقم 16 مسارات النقل المختلفة بالمشاعر المقدسة

وقد أفادت دراسة أعدها مركز فقيه للأبحاث للتطوير خلال موسم حج 1432 هـ أن معدل أزمدة النقل وفقاً لنظم النقل المستخدمة خلال رحلة النفرة من عرفة إلى مزدلفة ومنها إلى منى والبالغ طولها 16 كيلومترا جاءت كالتالى: (البدوي، 1432)

النقل التقليدي	النقل الترددي	القطار	المشاة	
5:53	1:03	2:35	3:12	من عرفة إلى مزدلفة (دقيقة : ساعة)
3:55	1:47	2:12	2:18	من مزدلفة إلى منى (دقيقة : ساعة)
09:48	02:50	4:47	05:30	الزمن الكلي للانتقال من عرفة إلى منى (دقيقة : ساعة)

3.4. خدمات الحمامات والمشارب:

يبلغ عدد دورات المياه بمشعر منى 31934 دورة مياه بمعدل 11.4 دورة لكل ألف حاج وبمعدل انتظار تم تقديره من خلال دراسات المرصد الحضري بثلاثة وعشرين دقيقة.

4.4. الخدمات الصحية:

أشار التقرير الإحصائي لوزارة الحج لموسم حج 1432 هـ أن أعداد الأطباء العاملين بالحج خلال موسم 1432 هـ 4065 موزعين بين استشاري وإحصائي وممارس عام بما يعادل 1.4 طبيب لكل عشرة آلاف حاج. كما أشار نفس المصدر إلى أن عدد الأسرة بكل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يبلغ 2850 سرير ويبلغ عدد الأسرة بمنى وحدها 653 سرير منهم 103 سرير عناية مركزة بما يوازي 2.2 سرير لكل عشرة آلاف حاج. (الهيئة العامة للإحصاء، 1432 هـ)

5.3. مشكلات التشغيل والخدمات الحالية بمشعر منى:

عانت البيئة العمرانية لمنى لعقود من عدد من المشكلات التشغيلية منها على سبيل المثال:

- ضعف مكونات البيئة العمرانية المكونة من هياكل معدنية ومنتشآت خفيفة أمام مخاطر التعرض الفيضانات والسيول خلال مواسم الأمطار. وتظهر الصورة في الشكل رقم 18 جانباً من الأضرار التي تعرضت لها الوحدات السكنية نتيجة أحد السيول.
- ضعف استيعابية الوحدات السكنية ذات الطابق الواحد كما يظهر بالشكل رقم 19 وعدم تناسبها مع حجم الطلب المتنامي مما تسبب في نقص المساحة المخصصة للحاج الواحد إلى ما يقارب المتر المسطح.
- عدم ملائمة الطاقة الاستيعابية لنظم النقل لحجم الطلب خلال الذروة وقلة البدائل والصورة بالشكل رقم 20 تظهر إضطرار بعض الحجاج للتنقل بطرق غير آمنة أحياناً.
- اختلاط حركة السيارات مع حركة المشاة نظراً لإضطرار الكثير منهم إلى السير على الأقدام في ظل ضعف حركة النقل بالحافلات والصورة بالشكل رقم 21 تظهر تداخل المشاة مع الحافلات في مسارات الحركة.
- المناطق الجبلية تبلغ مساحتها 52% من إجمالي مساحة المشعر في حين أن مساحة الأيواء على الجبال 5% من إجمالي الأيواء بمشعر منى. والصورة بالشكل رقم 22 إحدى المناطق الجبلية والتي تم تسويتها وتوظيفها لاحقاً.
- ظاهرة افتراض الحاج غير النظاميين للاماكن المفتوحة مما يشكل عبئاً على المرافق والخدمات والفراغات العامة المكتظة بالفعل. والصورة بالشكل رقم 23 تعرض المفترشين وأثرهم السلبي على نظافة وجودة البيئة العمرانية.
- تعرض اللقطان بالشكل رقم 24 للازدحام الشديد بالمحاور الرئيسية وبمنطقة الجمرات. (نحاس، 2013)

شكل رقم 19 ضعف استيعابية الوحدات السكنية ذات الطابق الواحد

شكل رقم 18 جانبا من الأضرار التي تعرضت لها الوحدات السكنية نتيجة أحد السيول

شكل رقم 21 تداخل المشاة مع الحافلات في مسارات الحركة.

شكل رقم 20 إضرار بعض الحجاج للتنقل بطرق غير آمنة أحياناً

شكل رقم 23 المقترشين وأثرهم السلبي على نظافة وجودة البيئة العمرانية

شكل رقم 22 إحدى المناطق الجبلية والتي تم تسويتها وتوظيفها لاحقاً.

شكل رقم 24 الازدحام الشديد بالمحاور الرئيسية وبمنطقة الجمرات.

5. تحليل مصادر القوة والفرص ونقاط الضعف والتهديدات للتنمية بمشعر منى: (SWOT)

التحديات	الفرص	نقاط الضعف	مصادر القوة
الظروف الاقتصادية العالمية قد تؤثر على حجم الطلب على الزيارة.	هناك طلب متزايد لا ينضب على زيارة مكة المكرمة	محدودية مساحة وعدم إمكانية زيادتها	علاقة المشعر الجغرافية بالحرم المكي تؤهله للعب دور محوري في استيعاب الزائرين على مدار السنة.
التغير المناخي العالمي قد يشكل تهديدا في ظل تعاقب مواسم الحج مع مواسم الأمطار والحرارة المرتفعة.	وجود رغبة من القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في جهود تنمية منى	أكثر من نصف مساحة منى جبلية تصعب تنميتها.	جانب كبير من مناسك الحج يجب أن يتم بمشعر منى.
الطاقة الاستيعابية لمرافق الحج الأخرى (المطار - المسعى - ..) يحدد أقصى عدد للحجاج ويضع سقفا لاستيعابية منى.	هناك إمكانيات كبيرة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمنى. من خلال تنمية الجبال ورفع استيعابية الوادي.	توظيف المرافق المتاحة بمشعر منى موسمي في الحج فقط	وجود شبكة طرق وكباري وأنفاق جيدة تربط المشعر من الجهات الأربعة بباقي مناطق مكة المكرمة.
نقص الموارد اللازمة لاتمام مشروعات التنمية بمنى.	هناك إمكانية للاستفادة من الخدمات والمرافق خلال مواسم العمرة بالإضافة لموسم الحج.	عدم وجود توازن في الطاقة الاستيعابية لمرافق الحج المختلفة بمنى.	تم توسعة جسر الجمرات بإضافة أدوار تسمح بزيادة طاقته الاستيعابية وربطه بمستويات الجبال المحيطة.
أن تتم التنمية في ظل عدم وجود مخطط شامل متكامل مستدام متعدد المحاور لتنمية مشعر منى	إهتمام كافة أجهزة الدولة بخدمات الحجاج والزائرين	عدم ملائمة الطاقة الاستيعابية للخدمات (الاسكان - النقل - التجارية - ..) مع أعداد الحجاج.	تم تنفيذ خط مترو لربط منى بباقي المشاعر لمقدسة.
	قرب انتهاء العمر الافتراضي لمشروع الخيام المطورة القائم حاليا.	تكلفة تنمية المناطق الجبلية مرتفعة عن ما سواها	وجود إدارة جيدة للحشود بمنى

مصادر القوة	نقاط الضعف	الفرص	التحديات
		رفع الطاقة الاستيعابية لباقى مكونات منظومة الحج (المطار – المسجد الحرما والمسجد النبوي – طاقة النقل الاقليمي بتشغيل خط سكك حديدية يربط مكة والمدينة بجدة.	

6. عمليات التنمية وتحسين الكفاءة الوظيفية لمشعر منى:

تبدل الحكومات المتعاقبة للمملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لتحسين الخدمات المقدمة للحاج والزائر وزيادة كفاءتها وفي هذا الاطار قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بالعديد من المشروعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1.6. توسعة جسر الجمرات وساحاته لزيادة طاقته الاستيعابية:

يضم الجسر حاليا 11 مدخلا للجمرات و12 مخرجا في الاتجاهات الأربعة إضافة إلى تزويده بمهبط لطائرات مروحية لحالات الطوارئ ونظام تبريد متطور يعمل بنظام التكييف الصحراوي يضح نوعا من الرذاذ على الحاج والمناطق المحيطة بالجمرات لخفض درجة الحرارة وأنفاقا أرضية للخدمات كما شمل المشروع اعادة تنظيم المنطقة بالكامل لتسهيل عملية الدخول إلى الجسر عبر توزيعها على 6 اتجاهات منها 3 من الناحية الجنوبية و 3 من الناحية الشمالية وتنظيم الساحات المحيطة بجسر الجمرات لتفادي التجمعات بها والسيطرة على ظاهرة الاقتراش حول جسر الجمرات ومسارات الحاج المشاة. كما تم إضافة مواقع لكافة الخدمات التي يحتاجها الحاج خلال أداءه لنسك الرجم من أماكن الحلاقة ودورات المياه والخدمات الطبية والإسعافية وقوات الدفاع المدني والامن العام. كما أن المشروع زود بأحدث تقنيات المراقبة والتحكم في الحشود من كاميرات وحساسات وغرفة للتحكم والسيطرة لمراقبة الوضع بصورة عامة واتخاذ الاجراءات المناسبة وقت وقوع أي طارئ.

2.6. توسعة خدمات قطاع النقل:

في هذا الصدد تم إنجاز العديد من المشروعات

– مشروع قطار المشاعر: تم إنشاء خط مترو معلق يربط المشاعر المقدسة ببعضها البعض ومن ثم بالحرم المكي الشريف ويساهم المشروع في رفع قدرة النقل بالحج بما يزيد على أكثر من أربعمئة ألف حاج.

– مشروع توسعة النقل الترددي: وقد تم تصميم وتخطيط وإنشاء كباري لحل تقاطعات توسعة النقل الترددي بالمشاعر المقدسة بهدف خفض زمن نقل الحاج خلال انتقاله بين المشاعر المقدسة بما يوازي 70% من إجمالي زمن النقل.

– تهيئة مسارات المشاة وتبليطها وتزويدها بالحمامات والمراكز الصحية والغذائية ورشاشات المياه لتقليل أثر حرارة الجو على الحاج. (نحاس، 2013)

3.6. زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية:

في هذا الصدد تم إنشاء العديد من المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة إضافة للعديد من المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة.

4.4. زيادة خدمات الحمامات والمواضي:

بشكل سنوي يجري إنشاء مشروعات دورات مياه جديدة بكامل المشاعر المقدسة لتيسير على الحاج.

4.6. إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالمشاعر المقدسة:

تم إنشاء مجمع لمكاتب واسكان موظفي الدوائر الحكومية القائمين على خدمة الحاج خارج الحدود الشرعية لإخلاء حيز الحد الشرعي بالمشاعر المقدسة خاصة منى لإسكان الحاج.

7. التوصيات الخاصة برفع كفاءة التوظيف ورفع العائد الاستثماري للتنمية بمشعر منى:

1.7. رفع لطاقة الاستيعابية:

– البناء على السفوح الشمالية والجنوبية.

- أ- أثبتت الدراسات أن المنطقة الشمالية وهي التي تشكل الجانب الأكبر من المنطقة الجبلية تضم مناطق ذات ميول يمكن تميمتها والبناء عليها.
 - ب- ضرورة أن يتوافق ويتكامل إي تطوير للمنطقة الجبلية مع طوبوغرافية منى مع تحقيق المرونة في سهولة الوصول والاختلاء لكافة المستويات الجبلية.
 - ت- يجب مراعاة سهولة الوصول من وإلى المناطق السكنية المختلفة وربطها ربطاً جيداً مع الوادي ومع الخدمات المنتشرة بالمشعر من خلال وسائل نقل مختلفة.
 - ث- تحقيق كافة متطلبات الأمن والسلامة والحماية من كافة المخاطر وتأمين وسائل الهروب والانقاذ وتوفير وسائل السلامة.
- استخدام وحدات سكنية ذات طاقة استيعابية أعلى من المقامة حالياً.

- أ- ضرورة توظيف نظم إنشاء تحقق مرونة تصميمية.
- ب- ضرورة تحقيق معدلات ملائمة للإسكان المقترح وخدماته المتعلقة به.
- ت- اعتماد مباني متعددة الطوابق مع مراعاة الطابع العام لمنى دون مغالاة في الارتفاعات.

2.7. تحسين خصائص البيئة العمرانية:

– تحسين الصورة البصرية للبيئة العمرانية خاصة المناطق الجبلية.

- أ- مراعاة الطابع المعماري للمشعر.
 - ب- احترام الطبيعة الجبلية للمشعر وتجنب أعمال التسوية الجائرة للجبال.
- الارتفاع بالفراغات الخارجية للبيئة العمرانية.
- أ- عمل تدرج في الفراغات العمرانية يساعد الحاج على إدراكها والحركة بينها بسهولة.
 - ب- تكوين ساحات خدمية مميزة بصريا وبمقاييس مناسبة داخل الكتلة العمرانية.
 - ت- ربط الفراغات المركزية / الساحات بمحطات النقل الجماعي تحت الأرض. (Rapoport 1983)

3.7. تفعيل معايير التنمية المستدامة:

- إنشاء شبكة مظلة ومهواة لممرات المشاة لربط مواقع إداء النسك بأماكن إقامتهم بمشعر منى وتفعيل المشايات المتحركة لمساعدة الحاج على المشي.
- أ- عمل شبكة متدرجة من مسارات المشاة تكون مشوقة ومتنوعة بصريا.
 - ب- تظليل مسارات الحركة بأنماط متعددة من التغطيات.
 - ت- إضافة عناصر زراعية لتلطيف أثر المناخ الحار على الحاج.
 - ث- تصميم شبكة المشاة بحيث تكون ضمن أقصر مسارات بين نقاط الجذب المختلفة.
 - ج- توفير نظم ميكانيكية لدعم حركة المشاة خاصة بالمناطق الجبلية.
- تحويل شبكات النقل داخل الحيز الشرعي بمنى والخدمات تحت أسفل منسوب الأرض بالكامل.
- تحويل مشعر منى بالكامل لمنطقة مشاة خالية من السيارات
- الربط الجيد لأجزائها من خلال شبكة مواصلات عامة وطرق سيارات تحت الأرض.
- ربط مشعر منى بالمسجد الحرام وبمكة وبيباقي المشاعر من خلال وسائل نقل جماعي تغطي كامل أجزاء المشعر. (Stokols, 1979)

4.7. تحسين الظروف الاستثمارية للتنمية بمنى:

- تشغيل الإسكان بمشعر منى طوال العام لخدمة المعتمرين.
- رفع المردود الاستثماري من الطاقة الاستيعابية للخدمات بمنى.
- السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في الاستثمار بالخدمات بمنى وفقاً لضوابط محددة.
- تعزيز ربط مشعر منى بالحرم المكي الشريف.

- ربط المشعر من أكثر من جهة بالمنطقة المركزية.
- استخدام أكثر من نظام نقل للربط بالحرم المكي الشريف.
- اتباع معايير ومتطلبات الاستدامة في التنمية وتوظيف مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
- استخدام وسائل النقل الكهربائية.
- توظيف الطاقة الشمسية في استعمالات الإنارة وتشغيل نظم التواصل والاتصالات.
- استخدام نظم بناء تتجاوب ببنيها وتوظيف نظم طبيعية خفض درجات الحرارة.
- استخدام مواد البناء المحلية.
- تشجيع المستخدمين على المشي.

5.7. فيما يخص تحسين تجربة الإقامة بمنى:

- o اتباع المعايير التالية لتصميم الاسكان في منى:
- الطاقة الاستيعابية: ضرورة استيعاب العدد كامل المستهدف من الحجاج داخل الحدود الشرعية بمنى وبكثافات كافية وخدمات بمعدلات ملائمة.
- عدم الاخلال بالمتطلبات الشرعية من خلال تحقيق مبدأ الاسبقية في الحصول على مكان الإقامة الموسمية في الحج.
- مراعاة حماية المستخدمين من مخاطر العوامل الجوية والتلوث البيئي والأمراض.
- ضرورة المحافظة على الخصوصية والستر: خصوصية الأسر والجماعات وستر النساء.
- التكلفة: ضرورة مراعاة تكلفة البناء والصيانة والتشغيل.(شحاتة، 2008)

المراجع:

1. أحمد محمد عبد الرحمن شحاتة و محسن محمد ابراهيم ، "إشكالية الهوية التاريخية بمكة المكرمة تحت مظارق التنمية والتطوير" ، المؤتمر والمعروض الدولي الثالث للحفاظ على التراث العمراني ، إدارة التراث العمراني – بلدية دبي ، دبي 17-19 ديسمبر 2012 م
2. المرصد الحضري لمكة المكرمة، "تقرير نتائج المؤشرات الحضرية للحج"، الدورة الثانية موسم حج 1432 هـ
3. طارق نحاس وأحمد محمد عبد الرحمن شحاتة وعبد الغني حسن منور، "التقنيات المستدامة في نقل الحجاج بالمشاعر المقدسة" ، منظمة العواصم والمدن الإسلامية، الندوة العلمية الحادية عشر تحت عنوان تشريعات حماية البيئة من أجل تنمية مستدامة ، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية ، 3-1 سبتمبر 2013 م.
4. عمرو زين الدين الظواهري وأحمد عبد الرحمن شحاتة ، "تحسين الخصائص البصرية للبيئة العمرانية بمشعر منى"، مجلة البحوث الهندسية ببورسعيد ، كلية الهندسة ببورسعيد – جامعة قناة السويس ، المجلد 13 العدد 1 ، مارس 2008 م
5. لجنة الحج المركزية – اللجنة التوجيهية، "المخطط الشامل لمنطقة المشاعر المقدسة، تقرير المخطط الابتدائي والنهائي" ، 1415 هـ
6. معراج نواب ميرزا ، "أطلس خرائط مكة المكرمة" ، جامعة أم القرى ، 2013 م.
7. الهيئة العامة للإحصاء، تقرير أعداد الحجاج لموسم حج 1432 هـ ، المملكة العربية السعودية ، 1432 هـ.
8. البدوي أحمد، مركز فقيه للأبحاث للتطوير، دراسة نظم النقل المختلفة المستخدمة في نقل الحجاج بالمشاعر المقدسة، 1432 هـ
9. Ahmed Mohamed Abdulrahman Shehata and Amr Mohamed Zeineldin Alzawahry, "Post Occupancy Evaluation of Pilgrim's Accommodation: A Case Study of Mina in Makkah", WIT transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City, WIT press, London, U.K., Volume 204, 2016.
10. Nabil A. Koshak, Ahmed Mohamed Abdulrahman Shehata, "Assessing Environmental Hazardous in Mina's Built Environment Using 3D GIS ", The Ninth conference on Computers in Urban Planning and Urban Management, University College of London, London U.K., 29 June-1 July 2005.
11. Rapoport, Amous, Etal., "Human Aspects of Urban Form", Pergamon press, Oxford, New York, 1983.
12. Stokols D., (Ed.), "Perspectives on Environment and Behavior", New York, Pentium Press, 1979.